

AGRAVIOS Y DESAGRAVIOS de la Reina Sultana.

Relacion de como ha sido acusada y sentenciada á muerte por cuatro caballeros moros, y cuatro caballeros cristianos la defendieron y libraron de la muerte; y como al fin se hizo cristiana.

Cante gloriosos elogios
con acordes consonancias
el triunfo mas memorable,
que ha habido entre espada y lanza,
y de un cauteloso agravio
la mas heróica venganza.
Atencion, noble auditorio.
En el tiempo que en Granada
tremolaban los Alarabes
banderas mahometanas,
entre las nobles familias,
eran quien mas la ilustraban
los Alabeces, Gazules,
Zegries, Gomeles, Mazas,
Ayarques y Reduanes,
y aquella tan sublimada
familia de Abencerrages,
que tenia afianzada
de Audalá Rey la corona,

—por su mucha confianza.
Al verlos favorecidos
tanto del Rey, se abrazaban
en envidia los Zegries,
y con cautelosa infamia
intentaron derribarles
del favor de Rey y gracia,
diciendo que Albin Hamete
Abencerrage, trataba
torpemente con la Reina,
é injustamente intentaban
levantarse con el reino,
dando al Rey muerte tirana.
Así al Rey lo propusieron,
que amortecido quedaba.
Que eran testigos de vista
decian, y por ser clara
verdad, lo defenderian
públicamente en campaña

Cuando el Rey en sí hubo vuelto,
 dijo, ardiendo en viva rabia:
 todos los Abencerrages
 hoy han de morir. y manda
 que los llamen uno á uno,
 y con este ardid y traza
 degolló hasta treinta y seis:
 y con todos acabara,
 á no revelarlo un paje.
 Alborotóse Granada,
 dividida toda en bandos,
 y á gran desdichas llegara,
 si el muy valeroso Muza
 todo no lo sosegara.
 Mandó el Rey llamar los Grandes,
 y juntos en la real sala,
 salió el Rey todo enlutado,
 y les propuso la causa:
 que eran los Abencerrages
 traidores, que intentaban
 quitarle el reino y la vida;
 y que la Reina trataba
 con Albin Hamete amores,
 habiendo dentro en la sala
 cuatro testigos de vista,
 que unánimes declaraban.
 Levantóse allí diciendo
 un Amoradi en voz alta:
 es la Reina muy honesta,
 y en ella no cabe mancha,
 y esos caballeros mienten,
 y lo mantendrè en campaña.
 Dijo aquí el discreto Muza:
 lo que importa es el llamarla
 aquí á presencia de todos,
 y la acusacion se haga.
 Vino con pompa y grandeza,
 con sus doncellas y damas.
 Dijo Muza; Reina hermosa,
 sabrás, como aquí en la sala
 hay Caballeros que ponen
 dolo en tu honor y tu fama,
 y que con Albin Hamete
 la ley conyugal quebrantas.
 Este juicio se remite
 al tribunal de las armas:
 cuatro son los que te acusan,
 otros cuatro por ti salgan
 á defender lo contrario,
 y si vence su arrogancia,
 tu honor queda acrisolado;
 mas si queda la campaña
 por los cuatro que te acusan,

se amancillará tu fama,
 y por alcoranas leyes
 tienes de morir quemada:
 treinta dias hay de plazo.
 Ella sin turbarse en nada,
 mirando á un lado y á otro,
 como que se hallaba salva,
 viendo que los circunstantes
 muy mesurados estaban,
 tuvo por cierta evidencia
 lo que discurrió ser chanza.
 Y dijo muy animosa,
 con gallardía bizarra:
 cualquier Caballero Moro
 que en mi honor ha puesto tacha,
 miente traidor y villano;
 y aquí ahora sin tardanza
 pónganme la acusacion
 tan sin fundamento y falta,
 que yo confio en Alá,
 que me ha de sacar en palmas.
 Y guardando ceremonia,
 los traidores se levantan
 y ponen la acusacion
 con todas las circunstancias.
 La triste Reina afligida
 se despoja de sus galas,
 y en la torre de Comares
 mandó el Rey asegurarla,
 con la orden muy espresa,
 que no fuera visitada
 de nadie, sino de Muza
 por ser de su confianza.
 De sus damas se despide,
 llevándose en su compañía
 tan solo la mas querida,
 que era la hermosa Esperanza.
 En tan amargo conflicto
 tal vez ya desesperada
 queria abrirse las venas,
 porque no se les lograra
 el ver su muerte afrentosa.
 Y animándola Esperanza,
 le dijo: sabrás, señora,
 que yo conozco en mi patria
 un famoso Caballero,
 que don Juan Chacon se llama,
 y sé que si de él te vales,
 libre ha de quedar tu fama.
 La Reina tomó el consejo,
 y al punto escribió una carta,
 diciendo; señor don Juan,
 á quien realza la fama

gran señor de Cartagena,
 por estar bien informada
 que agenas honras defiendes,
 y que al desvalido amparas,
 esto, señor, me ha obligado
 á escribirte mi desgracia.
 Yo, Reina Sultana triste
 necesito que me valgas:
 por un testimonio falso
 soy de adúltera acusada:
 y por Alá te aseguro,
 que sin causa estoy culpada,
 y si no doy Caballeros,
 que me defiendan sus armas,
 la sentencia de mi muerte
 se ha de ver ejecutada.
 Cuatro son los que me acusan,
 y otros cuatro la ley mandan
 sean los que me defiendan.
 Si por ser infiel reparas,
 yo creo en Dios uno y trino,
 y en su Madre soberana,
 y el santo bautismo pide
 con mil deseos el alma.
 La carta leyó don Juan,
 y notando que Cristiana
 queria hacerse la Reina,
 se determinó librarla.
 Y escribiendo la respuesta
 la cifró en estas palabras:
 el postrer dia del plazo
 estaremos en Granada
 yo y otros tres Caballeros,
 y en esto no há de haber falta.
 No digo mas, Talavera.
 Buscó don Juan sin tardanza
 á tres nobles Caballeros
 de mucho valor y fama,
 don Manuel Ponce Leon
 fué el primero que buscaba,
 don Alonso de Aguilar
 por segundo le nombraba,
 y por tercero al Alcaide
 de los Donceles señala.
 Así que juntos los tuvo
 les manifestó la carta,
 y ofreciéndose gustosos,
 fingieron que iban á caza.
 Todos la arábiga lengua
 con destreza la cortaban:
 armáronse fuertemente,
 y sobre la finas armas

llevaban traje turquesco,
 porque á su intento ayudaba.
 Dispuesto para el camino,
 aceleraron la marcha,
 y llegando á darle vista
 á la Vega de Granada,
 se metieron en el soto,
 en donde la noche pasan.
 Y á proseguir su camino
 saliendo por la mañana,
 vieron que venia un Moro;
 aguardaron que llegara,
 y hablándole en su lenguaje,
 alegres le saludaban:
 no menos bizarro el Moro
 correspondió á sus palabras.
 Luego al punto les pregunta,
 quién eran, ó que buscaban?
 Somos Genizaros Turcos,
 dijeron, y desde Adra
 hemos venido á estas vegas
 que nos han dicho que andan
 ciertos Cristianos por ellas,
 que hacen dañosas entradas,
 y deseamos hallarlos,
 para herirlos en batalla.
 Dijo el Moro; en cada uno
 vereis un Marte en campaña:
 vamos andando, que yo
 os contaré sus hazañas;
 y les refirió de paso
 cuanto sucede en Granada.
 Llegada la triste hora,
 baja la Reina enlutada,
 y todos los Caballeros
 iban con sus negras bandas.
 Aquí fueron los lamentos
 por balcones y ventanas,
 los llantos y gritería
 que toda la gente armaba,
 de ver su afligida Reina
 llorando todas las damas.
 Y luego al instante mismo
 que llegó á la Vivarrambla,
 la subieron al tablado,
 y en tal estrado sentada,
 quedó la Reina llorosa,
 muy triste y desconsolada,
 hechos sus ojos dos fuentes,
 toda de penas cercada.
 Y en otra segunda parte
 proseguiré lo que falta.

SEGUNDA PARTE.

Eran las dos de la tarde
sin haber dispuesto nada:
levantóse un Caballero,
diciendo aquestas palabras.
Señora, qué determinas?
pues si el término se pasa,
se pondrá en egecucion
la sentencia promulgada.
Aquí hay muchos Caballeros,
de grande valor y fama,
que te quieren defender,
solo tu licencia aguardan.
La Reina dió por respuesta:
por estar apalabrada,
aguardaré otras dos horas;
y si veo me hacen falta,
admitiré la fineza
de aquellos que bien me hagan.
No se pasó media hora,
cuando oyeron grande zambra:
fué que entraron cuatros Turcos,
con un Moro, en quien reparan,
y ser Gazul conocieron,
pero á los Turcos en nada.
Llegó don Juan al tablado,
donde los jueces estaban,
pidió para hablar licencia
con la Reina dos palabras.
Los jueces la concedieron,
fué donde la reina estaba,
y porque todos lo oyesen,
comenzó á hablar en voz alta:
sepa vuestra Real Alteza,
que las marítimas aguas
nos aportaron á tierra
en este lugar de Adra:
y viniendo á recorrer
estas Vegas de Granada,
hoy tuvimos la fortuna
de saber vuestra desgracia;
si quereis darnos licencia,
tomaremos la demanda.
Y con disimulo airoso
dejó caer una carta,
que la Reina alzó al instante,
y dijo: yo confiada
estoy de que un Caballero
me tiene dada palabra

de venir con tres amigos
y son de nacion cristiana.
Respondió agudo don Juan:
aunque de sangre cristiana,
somos Genizaros Turcos,
sin reconocer ventaja
al Caballero que dices.
Respondió la Reina: basta;
desde luego doy licencia,
dueños sois de aquesta causa
en que por falsos traidores
mi inocencia está agraviada.
Cortés don Juan se despide,
y todos cuatro se entran
con valor en la palestra,
donde ya los aguardaban
los cuatro mantenedores
dispuestos todos en ála.
Picó el primero el Alcaide,
y se fué con arrogancia
donde estaban los traidores,
y les dijo: por qué causa
pusisteis de vuestra Reina
en tanto riesgo la fama?
Y le respondió el Zegri:
porque en delicias profanas
los cuatro á la Reina vimos;
y sentidos de la infamia
al Rey lo participamos,
manteniéndolo en campaña.
Dijo el fuerte Alcaide: miente,
que es la Reina honesta y casta;
y enojado á lo valiente,
con el cabo de la lanza,
le dió tan tremendo golpe,
que si asegunda lo mata.
Desmentido y ofendido,
el Zegri enristró la lanza
y envistió para el Cristiano
y comenzó la batalla.
Al gallardo de Alí Hamete
le tocó por su desgracia
el valiente don Manuel:
hízole á este tiempo cara
don Alonso á Mahandon,
y don Juan al que quedaba,
el valiente Mahandin,
que enristrando las dos lanzas,

partió el uno para el otro,
 pareciendo que chocaba
 un monte con otro monte,
 y sin remediarse en nada,
 ambos vinieron á tierra,
 y sacando las espadas,
 armaron tal herreria,
 que las armas destrozaban.
 A los primeros encuentros
 por una treta impensada
 el valeroso don Juan
 sacó en un muslo una llaga.
 Quiso que volviese al cebo,
 y volviendo sin tardanza
 don Juan ya sobre avisado,
 señaló una herida falsa:
 el Moro acudió al reparo,
 cubriéndose con la adarga:
 pero rebatido el brazo
 don Juan con fuerza y pujanza,
 todo un muslo le cortó
 hasta cerca de la caña.
 El Moro quedó burlado,
 y antes que se recobrara
 alzó su brazo invencible,
 y le dió tal cuchillada,
 que le cercenó el pescuezo;
 le segundò, y como echaba
 tanta sangre, fué bastante
 á trastornarle de espaldas,
 y rebolcado en su sangre,
 acabó en mortales ansias.
 Como don Juan lo vió muerto,
 á Dios rindió muchas gracias,
 y montado en su caballo,
 allí hácia un lado se aparta.
 Mahandon á don Alonso
 le dijo: deja que vaya
 ahora á vengar de mi hermano
 la muerte, de esta batalla
 despues la concluiremos.
 Don Alonso dijo; calla,
 y tu defensa procura,
 que en el grado en que se halla
 tu hermano, te verás presto,
 pues ha de quedar vengada
 hoy de los Abencerrages
 tanta sangre derramada.
 Encolerizado el Moro,
 con furia arrojó la lanza,
 y al revolver don Alonso
 al caballo por la hijada
 se le entró el agudo hierro,

quedándole atravesada.
 El bruto muy mal herido,
 dando saltos se quejaba,
 sin sujetarse á las riendas,
 y temiendo una desgracia,
 de él se arrojó don Alonso,
 y confiado en la ventaja,
 el Moro le acometió.
 Don Alonso al ver llegaba
 á dar sobre el caballo,
 daba un salto y se apartaba.
 Y al Moro le dijo airado;
 si en apearte te tardas,
 te he de matar el caballo,
 que esa es accion muy villana.
 Con esto el Moro se apea,
 y sacando las espadas,
 allí empezaron de nuevo
 la sangrienta y cruel batalla.
 Tuvo ocasion don Alonso,
 y como diestro, la espada
 se la entró por un vacio,
 y le dió una herida mala.
 El moro airado y soberbio
 á don Alonso descarga
 tan desafortado golpe,
 que el águila que llevaba,
 le cortó, y en la cabeza
 una mala herida saca,
 y picado don Alonso,
 antes que le asegundara,
 por entre la abrochadura
 y la junta de las armas
 la aguda espada le entró,
 y le pasó las entrañas.
 Cayó amortecido el Moro,
 y agonizando allí acaba,
 de lo cual dió Alonso
 á Dios muchas alabanzas:
 con el caballo del Moro
 fué adonde don Juan estaba
 don Manuel y Ali Hamete
 fuertemente peleaban
 á pié, pues ya los caballos
 rendidos del todo estaban,
 don Manuel con cinco heridas,
 y el Moro con cinco malas
 anda al rededor del Moro
 haciendo mil carabanas,
 tirando á diestro y siniestro
 rebeses y cuchilladas.
 Don Manuel estaba quieto,
 aguardando se acercara,

y cuando lo tuvo á trecho,
alzando brazo y espada
tan recio golpe le dió,
que cortò casco y adarga,
y parte de la cabeza.

Cayó el Moro ardiendo en rabia,
y volviendo en pié á ponerse,
le dió con la cimitarra
á don Manuel en el hombro,
pero no le ofendió en nada;
y alzando el invicto brazo,
le dió taa grande cuchillada
que la cabeza le hundió
hasta cerca de la barba.

Al instante cayó el Moro,
y allí sin remedio acaba:
alzó don Manuel los ojos,
y á Dios le rindió mil gracias,
y montando en su caballo,
fué á donde los dos estaban.

El Alcaide y el Zegrí,
blandiendo entrambos las lanzas,
se encontraron los caballos,
y los dos á tierra saltan,
y con la espada en la mano
empiezan nueva batalla.

Viendo el Moro que el Alcaide
no le cedia ventaja,
muy confiado en sus fuerzas,
porque eran agigantadas,
se abrazó con el Cristiano,
y un grande rato luchaban,
cuando el muy astuto Alcaide
se acordó de que llevaba

un puñal, y en el sobaco
repitió dos puñaladas;
y el Moro muy mal herido
furioso sacó una daga
para herirle y no podía,
por ser la hoja muy ancha.

Tercera vez el Alcaide
le metió por una hijada
el puñal, y cayó el Moro:
y allí antes que acabara,
puesta la rodilla al pecho,
le obligò que confesara
la traicion, y los Jueces
viesen lo que declaraba.

De parte pues de la Reina
mil instrumentos sonaban
en señal de la victoria.

Muza se fué en su compañía
por el Zacatín arriba,
é iban haciéndole salva
los muy sonoros clarines,
hasta llegar á la Alhambra.

Allí fueron bien curados;
la Reina los visitaba,
rindiéndoles mil aplausos,
y la siguiente mañana
marcharon, por ser preciso,
y alegre toda Granada
con rendidas espresiones
el valor victoreaba
de los turcos mas bizarros
en la accion mas arriesgada.

Y en otra tercera parte
se dirá lo que aquí falta.

TERCERA PARTE.

Habiéndose despedido
de la discreta Sultana
aquellos cuatro Cristianos,
que en otra segunda plana
dije que la defendieron,
dejando limpia su fama,
dando muerte á los alevés,
que traidores le infamaban,
y haciendo que por su boca
esta verdad declararan:
quedó esta noble señora
muy triste y desconsolada,
sintiendo mucho su ausencia;
y al verse tan obligada,

agradecida quisiera
el partirse en su compañía,
para recibir gozosa
con el bautismo la gracia.
Tres años con desconsuelo
vivió, por verse privada
de este favor, hasta tanto
que el cielo abrió puerta franca
á sus vivas diligencias,
porque el deseo lograra.
El Campeon invencible
y Católico Monarca
don Fernando, que ahora mora
entré angélicas escuadras

en toda la Andalucía
 dejó sus lunas menguadas,
 y viéndose dueño de ella,
 para que mas se exaltara
 la fé en todo el continente
 de nuestra invencible España,
 al compás de los clarines,
 de los pífanos y cajas,
 guió el campo, siendo el mismo
 adalid que lo animaba,
 con su dichosa consorte,
 bella emulacion de Palas.
 Conquistando valeroso
 todo el reino de Granada,
 todos los pueblos miraron
 su soberbia avasallada,
 menos la ciudad: por tanto
 el fiero leon de España
 mandó que inmediato á ella
 de la noche á la mañana
 otra poblacion formasen
 en los ojos de Gúezarca,
 cuya fábrica idearon
 con disposicion gallarda
 cuatro grandes de Castilla,
 con cuatro muy dilatadas
 anchas y espaciosas calles,
 puestas en cruz; y allá al alba,
 cuando el Católico Rey
 llegó á verla, se admiraba,
 porque siendo de madera
 y de lienzo, denotaba
 ser un fuerte inexpugnable,
 no solo por sus murallas,
 almenas y torreones,
 sino por verla adornada
 de un baluarte muy grande,
 que horror á Marte causaba.
 Le dió timbre de ciudad,
 y quiso que se llamara
 Santa Fé, dándole muchos
 privilegios que aun se guardan.
 Cuando los Moros la vieron
 tan brevemente fundada,
 concibieron mucho miedo,
 acrecentado sus ansias
 sus muros, sus torreones,
 sus almenas y atalayas.
 Aquí sentó los reales
 su Alteza, donde formaban
 las lanzas y los mosquetes
 una maleza intrucada.
 Aquí Moros y Cristianos

continuamente lidiaban
 en cuyas escaramuzas,
 siempre lo mejor llenaban
 los Cristianos, siendo azote
 de la soberbia pagana.
 Aquí fué donde aquel Moro
 con denuedo y arrogancia
 llegando junto á las tiendas,
 á todos desafiaba,
 y para mas irritarles,
 con grande escarnio arrastraba
 en la cola del caballo
 de la Virgen sacrosanta
 el Ave María escrita:
 cuyo orgullo, cuya infamia,
 sin obtener la licencia
 del Rey, llegó á castigarla
 Garcilazo, aunque muy jóven:
 pues dándole con la lanza
 por debajo del sobaco,
 en tierra lo derribaba,
 y apeando del caballo,
 con los filos de su espada
 cortándole la cabeza,
 del arzon quedó colgada;
 y quitando del caballo
 del Ave pura la tarja,
 la besó y formó estandarte
 en la punta de la lanza,
 y con entrambos caballos
 para el real caminaba,
 donde el Rey mandó prenderle,
 y la Reina lo indultaba;
 pues si salió sin licencia,
 adquirió lauros y fama,
 dándole conformes todos
 elogios por tal hazaña.
 Al cabo de treinta dias
 que su Alteza se acampaba
 en Santa Fé con sus tropas,
 se determinó entregarla
 el Rey Moro, y para ello
 á su hermano Muza manda,
 que acompañado de muchos
 de las mas nobles prosapias,
 vaya por Embajador,
 y que diga en su demanda,
 que el Rey Audalí su hermano
 le hará entrega de Granada,
 con todas sus fortalezas;
 pero que le suplicaba,
 que usase de la clemencia
 que con los demás usaba,

sin perjudicar los bienes
 de que quedase en España,
 como ni impedir el paso
 al que al Africa se parta.
 Todo lo cual otorgado
 por el piadoso Monarca,
 en compañía de su esposa,
 y mucha gente esforzada,
 fué á tomar la posesion
 de ciudad tan deseada.
 Y junto al Genil salió
 el Rey Chico, y le entregaba
 las llaves de la ciudad,
 y subiéndose á la Alhambra,
 en la torre de Comares
 levantó la señal santa
 de la Cruz, y de allí á poco,
 de Fernando y de su amada
 esposa el regio estandarte.
 Y luego los Reyes de armas
 dijeron en altas voces,
 que todos las escucharan:
 el Rey don Fernando viva,
 y que reine edades largas
 con doña Isabel su esposa:
 por ambos, desde hoy Granada.
 La real Capilla entonó
 el TE DEUM y fué tanta
 la alegría, que de gozo
 todo Cristiano lloraba.
 Tenian mil instrumentos
 por las calles y las plazas,
 y cuando vino la noche,
 fuegos hubo y luminarias,
 jugando galanamente
 las alcancias y cañas.

Y luego al dia siguiente
 todos los Grandes de gala
 visitaron á los Reyes,
 y al besar sus manos blancas,
 de Granada y de su reino
 lo juraron por Monarca.
 Fué tambien á visitarles
 muy gozosa la Sultana,
 y siendo bien recibida,
 reveló lo que archivaba
 ya tres años en su pecho,
 que queria ser Cristiana.
 Y los Reyes muy alegres
 ofrecieron ampararla,
 sirviéndole de padrinos,
 y el nuevo Arzobispo el agua
 le echó del santo bautismo,
 y quisieron se llamara,
 si Sultana, siendo Mora,
 doña Isabel de Granada.
 Y casándola despues
 con un jóven, que gozaba
 esclarecidos blasones,
 su Alteza con mano franca
 le dió en dote dos ciudades;
 y ella á su esclava Esperanza
 de Hita le dió libertad
 y se fué á Mula su patria.
 El Rey Chico se partió
 para el Africa, en compañía
 de los Gomeles muy triste,
 pues real cetro no empuñaba;
 y en Africa alevos manos
 le dieron la muerte infausta.
 Y con esto el auditorio
 disimulará las faltas.

FIN.